

**LAPORAN PKL ZOOLOGI VERTEBRATA
JENIS-JENIS ZOOLOGI VERTEBRATA DI KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

**OLEH
KELOMPOK 3:
GALUH SYA'BANUNNISA EMT. (180101111091)
MIFTAHUR RAHMAH (180101110006)
NIDA ZAHRA AL BANNA (180101110569)
NUR EMIL (180101110556)
NURUL LATIFAH (180101110560)
SUAIDAH (180101110226)**

**ASISTEN DOSEN:
NUR FAJRINA
NOR JANNAH**

**DOSEN PENGAMPU:
MEYNINDA DESTIARA, M.Pd.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmatNya kami dari kelompok tiga dapat menyelesaikan laporan praktikum kerja lapangan Zoologi Vertebrata. Adapun isi dari laporan akhir ini adalah jenis-jenis zoologi vertebrata di Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Laporan ini merupakan syarat untuk dapat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Zoologi Vertebrata. Kami juga tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pengampu Ibu Meyninda Destiara, S.Pd., M.Pd, serta Asisten Dosen mata kuliah Praktikum Zoologi Vertebrata yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum kerja lapangan dan dalam menyusun laporan ini. Serta semua pihak yang membantu kami dalam hal penyusunan laporan ini. Diharapkan dengan hadirnya laporan ini dapat memberikan gambaran tentang sebuah ilmu yang berasal dari buah pikiran manusia dan memberikan pengetahuan tentang Zoologi Vertebrata.

Kami para Praktikan menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Kami para Praktikan mohon para pembaca dan pembimbing berkenan memberikan saran atau kritik demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan praktikum kerja lapangan Zoologi Vertebrata ini.

Banjarmasin, Februari 2020

Kelompok 3

PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN
ZOOLOGI VERTEBRATA

Tujuan : Mengidentifikasi jenis-jenis Zoologi Vertebrata yang ditemukan di Karang Intan Kabupaten Banjar

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Pancingan
 - b. Jaring
 - c. Toples
 - d. Plastik
 - e. Kertas milimeter blok
2. Bahan
 - a. Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)
 - b. Sapi Madura (*Bos indicus cross*)
 - c. Ikan Gupi (*Poecilia reticulata*)
 - d. Ikan Cere (*Gambusia affinis*)
 - e. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
 - f. Ikan Timah (*Aplocheilus panchax*)
 - g. Katak Sawah (*Fejervarya cancrivora*)
 - h. Kucing (*Felis catus*)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Menentukan tempat pengambilan bahan dan mengamati morfologi dari hewan vertebrata yang ditemukan.
 - a. Aves yaitu pada ayam, ayam yang ada diamati morfologinya.
 - b. Mamalia yaitu pada sapi, sapi yang ada di amati morfologinya.
 - c. Pisces yaitu pada ikan, ikan ditangkap dengan alat dan bahan disediakan untuk menangkap berbagai macam ikan dengan menggunakan jarring dan umpan. Seperti menagkap ikan gupi (*Galus domesticus*), ikan cere

(*Gambusia affinis*), anak ikan nila (*Oreochromis niloticus*), dan ikan timah (*Aplocheilichthys panchax*). Setelah ditangkap diletakkan ke toples serta menambahkan air sesuai tempat ditemukan atau tempat menangkapnya.

d. Amphibi yaitu pada katak, katak ditangkap dengan menggunakan dengan jaring, memasukkan ke dalam toples, dan mengamati morfologi pada katak tersebut.

3. Mencatat dan dokumentasikan hasil pengamatan.

C. TEORI DASAR

1. AMPHIBI

Menurut (Djuanda, 1982) Amphibia umumnya didefinisikan sebagai kata hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan di laut. Amphibia bertelur di air atau menyimpan telur di tempat lembab dan basah. Ketika menetas, larvanya dikatakan berudu yang hidup di air atau ditempat basah tersebut dan bernafas dengan insang. Setelah beberapa lama berudu kemudian berubah bentuk menjadi katak dewasa yang umumnya hidup di darat atau ditempat yang lebih kering dan bernafas dengan paru-paru.

Menurut (Djarubito, 1989) Amphibia adalah vertebrata yang secara tipikal dapat hidup baik dalam air tawar dan di darat. Sebagian besar mengalami metamorfosis dari berudu (aquatis dan bernapas dengan insang) ke dewasa (amphibius dan bernapas dengan paru-paru), namun beberapa jenis amphibius tetap memiliki insang selama hidupnya. Jenis-jenis sekarang tidak memiliki sisik luar, kulit biasanya tipis dan basah.

Menurut (Djuanda, 1982) Amphibia mempunyai ciri-ciri yaitu tubuh diselubungi kulit yang berlendir, merupakan hewan berdarah dingin (poikilotem), mempunyai jantung yang terdiri dari tiga ruang yaitu dua serambi dan satu bilik, mempunyai dua pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat diantara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang, matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrane niktilans yang sangat berfungsi waktu

menyelam. Pernapasan saat masih kecobang berupa insang dan setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit, hidungnya mempunyai katup yang mencegah air yang masuk ke dalam rongga mulut ketika berenang, dan berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantang diluar tubuh induknya atau pembuahan eksternal. Tubuh amphibia khususnya katak terdiri dari kepala, badan, dan leher yang belum tampak jelas. Sebagian kulit, kecuali pada tempat-tempat tertentu terlepas dari otot yang ada di dalamnya, sehingga bagian dalam tubuhnya berupa rongga-rongga yang berisi cairan limpa subkutan

Menurut (Radiopetro,1977) Kedua fase strukturnya menunjukkan bahwa amphibi merupakan kelompok chordata yang pertama kali keluar dari kehidupan air. Pada fase berudu amphibi hidup di perairan dan bernafas dengan insang. Pada fase ini berudu bergerak menggunakan ekor. Pada fase dewasa hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Pada fase dewasa ini amphibi bergerak dengan kaki. Perubahan cara bernafas yang seiring dengan peralihan kehidupan dari perairan ke daratan menyebabkan hilangnya insang dan rangka insang lama kelamaan menghilang. Pada anura, tidak ditemukan leher sebagai mekanisme adaptasi.

Amphibia memiliki kelopak mata dan kelenjar air mata yang berkembang baik. Pada mata terdapat *membrana nictitans* yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu, kekeringan dan kondisi lain yang menyebabkan kerusakan pada mata. Sistem syaraf mengalami modifikasi seiring dengan perubahan fase hidup. Otak depan menjadi lebih besar dan *hemisphaerium cerebri* terbagi sempurna. Pada cerebellum konvolusi hampir tidak berkembang. Pada fase dewasa mulai terbentuk kelenjar ludah yang menghasilkan bahan pelembab atau perekat. Walaupun demikian, tidak semua amphibi melalui siklus hidup dari kehidupan perairan ke daratan. Pada beberapa amphibi, misalnya anggota Plethodontidae, tetap tinggal dalam perairan dan tidak menjadi dewasa. Selama hidup tetap dalam fase berudu, bernafas dengan insang dan berkembang biak secara neotoni. Ada beberapa jenis amphibi lain yang sebagian hidupnya berada di daratan,

tetapi pada waktu tertentu kembali ke air untuk berkembang biak. Tapi ada juga beberapa jenis yang hanya hidup di darat selama hidupnya. Pada kelompok ini tidak terdapat stadium larva dalam air.

Organ-organ utama pada hewan vertebrata adalah :

1. Sistem pencernaan

Menurut Jasin (1992), alat pencernaan pada katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka.

- a. Rongga mulut: terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa.
- b. Esofagus; berupa saluran pendek
- c. Ventrikulus (lambung), berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus.
- d. Intestinum (usus): dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi: duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya.
- e. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka, kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urine.

Kelenjar pencernaan pada amfibi, terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. pankreas berwarna kekuningan, melekat diantara lambung dan usus dua belas jari (duodenum). pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum.

2. Sistem pernapasan

Alat pernapasan pada katak berupa insang, kulit, dan paru-paru. Pada berudu pernapasan dilakukan dengan insang luar. Setelah dewasa menggunakan paru-paru berupa dinding dimana dinding ini terdapat banyak ruang. Paru-paru berhubungan dengan udara luar melalui 2

bronkus, laring yang mengandung tali-tali voleana, lalu faring dan lorong-lorong nasal. Lubang dari faring ke laring berupa celah longitudinal disebut glosis. Pernapasan pada katak melalui kulit tipis yang basah untuk memudahkan difusi gas.

3. Sistem peredaran darah

Sistem peredaran darah pada katak adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Pada peredaran darah ganda, darah melalui jantung sebanyak dua kali dalam sekali peredarannya. Pertama darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung katak terdiri dari tiga ruang yaitu atrium kiri, kanan, dan ventrikel. Diantara atrium dan ventrikel terdapat klep yang mencegah agar darah dari ventrikel mengalir kembali ke atrium. Pertukaran O₂ dan CO₂ terjadi di paru-paru. CO₂ dilepaskan dan diikat O₂. Tetapi di ventrikel terjadi perncampuran CO₂ dan O₂ yang terjadi di dalam).

4. Sistem ekskresi

Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal yang terdapat di kanan kiri tulang belakang, berwarna kecoklat-coklatan yang memanjang ke belakang. Sistem ekskresi pada katak disebut suatu sistem gabungan karena masing-masing sistem masih bergabung pada kloaka sebagai muara bersama baik untuk sistem sekresi maupun untuk sistem reproduksi.

5. Sistem reproduksi

Pembuahan pada katak dilakukan di luar tubuh. Katak jantan akan melekat di punggung betinanya dan memeluk erat ketiak si betina dari belakang. Sambil berenang di air, kaki belakang katak jantan akan memijat perut katak betina dan memasang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan, katak jantan akan melepaskan spermanya ke air, sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan di betina.

2. MAMALIA

Menurut (Mahrus, 2005) Mamalia merupakan kelompok tertinggi derajatnya dalam dunia hewan. Hampir semua tubuh tertutup dengan kulit yang berambut banyak atau sedikit dan berdarah panas (homiotherm). Sebutan mamalia berdasarkan adanya kelenjar mammae pada hewan betina untuk menyusui anaknya yang masih muda. Mamalia hidup diberbagai habitat mulai dari kutub hingga ekuator, dari dasar laut sampai hutan lebat dan gurun pasir. Banyak yang hidup secara nocturnal dan banyak juga hidup secara diurnal. Spesies tertentu sebagai hewan buas yang diburu, spesies lainnya jinak. Beberapa pemakan daging dan buah-buahan, dan beberapa sebagai sumber penyakit.

Menurut (Radiopoetra, 1996) Adapun ciri-ciri khusus dari kelas mamalia adalah tubuhnya biasanya diliputi bulu atau rambut yang lepas secara periodik, kulitnya banyak mengandung kelenjar, yaitu kelenjar sebaceous, keringat, bau dan susu. Cranium atau tempurung kepala memiliki occipitale condyle, tulang lehernya biasanya terdiri atas 7 ruas, ekor biasanya panjang dan dapat digerak-gerakkan. Memiliki empat anggota atau kaki (kecuali anjing laut dan singa laut tidak memiliki kaki belakang, masing-masing kaki memiliki kurang lebih 5 jari yang bermacam-macam yang disesuaikan dengan keperluan berjalan, lari, memanjat, membuat lubang, berenang atau meloncat, jari-jari berkait tanduk atau berkuku atau berteracak dengan bantalan-bantalan daging. Jantung sempurna terbagi atas empat ruangan (dua auricular, dua ventricular), pernapasannya hanya dengan paru-paru. Laring mempunyai tali suara, memiliki vesica urinaria dan hasil ekskresi berupa cairan urine.

Menurut (Jenkins, 2002) Adapun ciri-ciri khusus dari kelas mamalia adalah tubuhnya biasanya diliputi bulu atau rambut yang lepas secara periodic, kulitnya banyak mengandung kelenjar, yaitu kelenjar sebaceous, keringat, bau dan susu. Cranium atau tempurung kepala memiliki occipitale condyle, tulang lehernya biasanya terdiri atas 7 ruas, ekor biasanya panjang dan dapat digerak-gerakkan. Memiliki empat anggota atau kaki (kecuali anjing laut dan singa laut tidak memiliki kaki belakang, masing-masing kaki

memiliki kurang lebih 5 jari yang bermacam-macam yang disesuaikan dengan keperluan berjalan, lari, memanjat, membuat lubang, berenang atau meloncat, jari-jari berkait tanduk atau berkuku atau berteracak dengan bantalan-bantalan daging. Jantung sempurna terbagi atas empat ruangan (dua auricular, dua ventricular), pernapasannya hanya dengan paru-paru. Laring mempunyai tali suara, memiliki vesica urinaria dan hasil ekskresi berupa cairan urine.

Menurut (Brotowidjoyo, 1990) Gigi mamalia umumnya terbagi menjadi empat tipe yaitu gigi seri, taring, premolar, dan molar. Dibanding dengan kondisi vertebrata lainnya, jumlah tengkorak mammalia banyak yang tereduksi. Ada 2 kondil oksipital. Vertebrae servikal biasanya 7 buah. Dalam sabuk pektoral tidak terdapat tulang korakoid, dan klaviku la vestigial atau tidak ada sama sekali. Ekor jika ada, panjang dan dapat digerakkan. Ada 3 buah osikel auditori, yaitu malleus, inkus, dan stapes. Akhir organ pendengaran (koklea) berstruktur sangat kompleks dan sedikit banyak bergelung. Pada telinga terdapat suatu auditori eksternal dan pinna (teling luar) pada tiap sisi lateral kepala.

Menurut (Carleton, 1984) Kelas mamalia dikelompokkan menjadi dua sub kelas yaitu Protheria dengan ordo Monotremata dan sub kelas Theria yang mempunyai 17 ordo seperti Rodentia, Chiroptera, Marsupialia, Insectivora dan lain-lain. Anggota gerak mammalia sangat beradaptasi dengan bentuk kehidupan dan habitatnya masing-masing, sehingga tipe gerak hewan mammalia dapat dibedakan menjadi cursorial (pelari cepat seperti rusa), saltorial (pelompat seperti kangguru), plantigrade (berjalan di atas tanah seperti beruang), fossorial (hidup pada lubang), swimming (aquatis). Kelompok hewan mammalia dapat ditemukan pada berbagai tipe habitat, mulai dari hutan primer, hutan sekunder, laut, sungai, desa hingga perkotaan.

Rodentia termasuk golongan binatang yang terkecil di antara mamalia lain, sehingga mereka merupakan pemangsa bagi banyak binatang yang lebih besar. Tikus merupakan hewan yang aktif pada malam hari

(nocturnal). Tikus dan mencit merupakan hewan yang sukar dijumpai pada siang hari dan hanya dapat dijumpai pada malam hari saja. Hewan ini sangat lincah karena badannya yang kecil. Tikus dan mencit ini mempunyai ekor yang panjang dan kadang-kadang panjang ekornya melebihi panjang dari badannya. Mempunyai kaki yang pendek, antara pergelangan dengan telapak. Jari kaki dan tangannya sukar dibedakan. Tulang ekornya tegang serta tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut yang sangat halus. Karena mamalia mempunyai kelenjar bau makanya menjadi busuk.

Menurut (Nowak, 1983) Ordo Rodentia dibagi kepada tiga sub ordo berdasarkan bentuk rahang dan penyatuan struktur tengkoraknya, yaitu Sciuromorpha dengan famili Muridae, Gliridae, Selevinidae, Zapodidae, dan Dipodidae, dan Hystricomorpha dengan famili lainnya. Walaupun ketiga ordo ini sampai sekarang masih sering digunakan beberapa penelitian mengindikasikan bahwa sistematika dari Rodentia adalah lebih kompleks. Dengan 29 famili yang hidup, 380 genera, dan 1687 species mempunyai anggota yang jauh lebih banyak dari mamalia lainnya.

Menurut (Corbert dan Hill, 1992) Ordo Chiroptera dibagi kedalam dua subordo yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Megachiroptera terdiri dari satu family yaitu famili Pretropodidae, sedangkan Microchiroptera dibagi menjadi 19 famili, 175 genera, dan 942 spesies. Rodentia dikelompokkan menjadi 29 famili yang hidup, 380 genera, dan 1.687 spesies. Rodentia mempunyai anggota yang jauh lebih banyak dari mamalia lainnya. Secara tradisional Rodentia telah dibagi kepada tiga subordo berdasarkan bentuk rahang dan penyatuan struktur tengkoraknya, yaitu Sciuromorpha dengan famili Muridae, Gliridae, Selevinidae, Zapodidae, dan Dipodidae, dan Hystricomorpha dengan famili lainnya.

Menurut (Mahrus, 2005) Marsupialia (hewan berkantung), mamalia yang memiliki kandungan ganda, melahirkan anak yang perkembangannya masih sangat kurang lengkap dan juga ukurannya sangat kecil serta masih lama menempel pada puting induknya. Marsupialia, baik yang sekarang

masih hidup maupun yang sudah menjadi fosil, tergolong infrakelas *Metatheria* yang bersama dengan *Eutheria* (mamalia sejati). Infra kelas mamalia yang masih hidup dan yang masih tersisa adalah *Prototheria* hanya mencakup *monotremata* (hewan kloaka) atau mamalia (hewan menyusui) yang bertelur (platypus).

3. AVES

Menurut (Djuhanda, 1982) Aves merupakan kelas tersendiri dalam kingdom animalia, aves atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan diantara mereka bisa terbang. Kelas aves adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu, (jangan salah mamalia berambut, bukan berbulu). Hal ini merupakan keunikan tersendiri dari kelompok hewan tersebut. Bulu adalah ciri khas kelas aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain

Menurut (Djarubito, 1989) Hampir seluruh tubuh aves ditutupi oleh bulu, yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh, yang pada reptile serupa dengan sisik. Secara embriologis bulu aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekok ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dan proses pengeringan pada perkembangan selanjutnya.

Menurut (Hala, 2007) Pada burung septum jantung bersifat sempurna dan member dua kamar yang benar-benar terpisah. Atrium kanan menerima darah miskin akan oksigen (darah deoksi) dari badan, dan ventrikel kanan memompa darah dengan kuat ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil persediaan oksigen.

Menurut (Jasin, 1992) Jenis-jenis burung umumnya memiliki ritual berpasangan masing-masing. Ritual ini adalah proses untuk mencari dan

memikat pasangan, biasanya dilakukan oleh burung jantan. Beberapa jenis tertentu, seperti burung merak dan cenderawasih, jantannya melakukan semacam tarian untuk memikat si betina. Sementara burung manyar jantan memikat pasangannya dengan memamerkan sarang setengah jadi yang dibuatnya. Bila si betina berkenan, sarang itu akan dilanjutkan pembuatannya oleh burung jantan hingga sempurna; akan tetapi bila betinanya tidak berkenan, sarang itu akan dibuang atau ditinggalkannya.

Menurut (Husain, 2010) Burung merupakan anggota dari Sub Filum hewan yang disebut Vertebrata, dengan ciri-ciri utama adanya tulang belakang dan saraf spinal di dalamnya. Burung memiliki jantung dengan empat ruang, juga burung merupakan hewan berdarah panas yang memungkinkan burung dapat hidup di berbagai daerah dengan berbagai variasi suhu, burung adalah Vertebrata yang memiliki bulu dan berdarah panas serta mempunyai kemampuan untuk terbang.

4. PISCES

a. Pengertian Ikan Secara Umum

Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm (hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya / hewan berdarah dingin), bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (linea lateralis) sebagai organ keseimbangannya. Ikan dapat digunakan sebagai bioindikator karena mempunyai daya respon terhadap adanya bahan pencemar. Ikan dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap adanya senyawa pencemar yang terlarut dalam batas konsentrasi tertentu. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27,000 di seluruh dunia. Ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang (kelas Agnatha, 75 spesies termasuk lamprey dan ikan

hag), ikan bertulang rawan (kelas Chondrichthyes, 800 spesies termasuk hiu dan pari), dan sisanya tergolong ikan bertulang keras (kelas Osteichthyes).

b. Ciri Kelas Pisces (Ikan)

1. Hidup di perairan baik di sungai maupun di laut.
2. Tubuhnya dilengkapi dengan sirip-sirip yang berfungsi untuk membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Sirip ikan dibedakan atas sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, sirip ekor.
3. Ikan mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air.
4. Tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang licin dan berlendir, sehingga dapat bergerak dengan cepat di dalam air.
5. Ikan berkembangbiak dengan cara bertelur (ovipar), namun ada juga yang melalui fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal
6. Memiliki ekor dan sirip yang memudahkannya untuk berenang dan menjaga keseimbangan
7. Memiliki gelembung renang yang memudahkannya untuk naik turun di dalam air
8. Umumnya bernapas menggunakan insang
9. Telinga hanya di dalam. Tidak ada telinga tengah dan telinga luar.
10. Pada umumnya memiliki kulit bersisik dan licin karena terdapat selaput lender (glandula mukosa), tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik. Contoh: ikan lele
11. Merupakan hewan berdarah dingin
12. Suhu tubuhnya dapat berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan
13. Penapasan umumnya dilakukan dengan menggunakan insang
14. Umumnya ovipar dan fertilisasi eksternal (di luar tubuh induk)
15. Cor (jantung) terdiri dari dua ruang yaitu atrium dan ventrikel.

c. Morfologi Ikan (Pisces)

Ikan, didefinisikan. secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan ship, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*) sebagai organ keseimbangannya.

Bagian tubuh ikan mulai dari anterior sampai posterior berturut – turut adalah :

1. Kepala (caput) : bagian tubuh mulai dari ujung mulut sampai nnbagian belakang operculum.
2. Tubuh (truncus) : bagian tubuh mulai dari Batas akhiroperculum nnsampai anus.
3. Ekor (cauda) : dari anus sampai bagian ujung sirip ekor.

d. Sistem Anatomi Tubuh Ikan (Pisces)

1. Sistem penutup tubuh (kulit) : antara lain sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan.
2. Sistem otot (urat daging):
 - a) penggerak tubuh, sirip-sirip, insang
 - b) organ listrik
3. Sistem rangka (tulang) : tempat melekatnya otot; pelindung organ-organ dalam dan penegak tubuh
4. Sistem pernapasan (respirasi): organnya terutama insang; ada organ-organ tambahan
5. Sistem peredaran darah (sirkulasi) :
 - a) organnya jantung dan sel-sel darah
 - b) mengedarkan O₂, nutrisi, dsb

6. Sistem pencernaan : organnya saluran pencernaan dari mulut–anus
7. Sistem saraf : organnya otak dan saraf-saraf tepi
8. Sistem hormon : kelenjar-kelenjar hormon; untuk pertumbuhan, reproduksi, dsb
9. Sistem ekskresi dan osmoregulasi : organnya terutama ginjal
10. Sistem reproduksi dan embriologi : organnya gonad jantan dan betina

Tubuh ikan ditutupi oleh sisik-sisik yang tersusun atas zat kapur dengan permukaan sisik yang berlendir yang berfungsi dalam memberikan kemudahan

dalam gerakan ikan dalam air. Pada sisi kiri kanan tubuh terdapat gurat sisi yang berfungsi sebagai alat keseimbangan dan juga sebagai penentu arah arus air serta kedalaman sewaktu berenang.

e. Klasifikasi Pisces (Ikan)

Pisces dibagi dalam tiga kelas yakni Agatha (ikan tidak berang), Chondrichthyes (ikan bertulang rawan) dan Osteichthyes (ikan bertulang sejati).

1. Agnatha (Cyclostomata)

Istilah Agnatha berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Agnatha terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar dari Agnatha didasar perairan laut atau air tawar dengan mengkonsumsi bangkai atau parasit yang terdapat pada ikan lainnya. Bentuk tubuh dari Agnatha yaitu silindris yang memanjang dengan memiliki ukuran 76-90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang namun memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut, memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, tidak bersisik, serta memiliki tubuh yang lunak dan berlendir.

Rangka dari Agnatha tersusun dari tulang rawan, Agnatha memiliki alat kelamin yang terpisah atau hermafrodit pada saat larva fertilisasi terjadi secara eksternal. Contohnya saja belut laut atau lamprey laut (*Petromyzon marinus*), lamprey sungai (*Lampetra fluviatilis*) dan Myxine sp (hagfish), *Myxine glutinosa* (hagfish) dapat menghasilkan lendir dalam jumlah banyak. Bila ikan dimasukkan ke dalam ember berisi 9 liter air laut maka air tersebut akan berubah menjadi bahan yang berlendir dalam beberapa detik.

2. Chondrichthyes

Chondrichthyes dalam bahasa Yunani Chondros berarti rawan dan Ichthyes yang berarti ikan, ia hidup di laut Chondrichthyes memiliki bentuk tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar dengan berisi dentin (mesodermal) yang dilapisi dengan email (ektodermal). Pada otot-otot tubuh memiliki segmen (miotom). Rangka atau endoskeleton tersusun atas tulang rawan Chondrichthyes memiliki dua pasang sirip dengan sirip ekor yang umumnya heteroserkal (lobus dorsal lebih besar). Mulut yang

terletak pada bagian bawah (ventral) dengan lidah dan juga rahang. Rahang yang tertutup oleh gigi, pada alat pencernaan Chondrichthyes mulai dari mulut, faring, esophagus, lambung usus, rectum dan kloaka. Kloaka ialah lubang keluar sistem pencernaan.

Sistem ekskresi dan sistem reproduksi, lubang hidung berpasangan dan berfungsi untuk indra penciuman. Alat kelamin yang terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar, contoh Chondrichthyes ialah ikan hiu (*Squalus* sp.), ikan pari (*Makararaja* sp.), pari listrik (*Torpedo marmorata*), pari macam (*Taeniura lymma*) dan *Chimaera* sp.

3. Osteichthyes

Osteichthyes dalam bahasan Yunani Osten yang berarti tulang sedangkan ichthys yang berarti ikan. Osteichthyes hidup di air laut, air tawar dan juga rawa-rawa. Osteichthyes memiliki ukuran tubuh yang beragam antara 1 cm-6 m. Osteichthyes ialah ikan yang memiliki tulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit yang ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid atau stenoid, namun ada juga yang tidak bersisik. Otot tubuh yang bersegmen-segmen, mulut berahang dengan gigi dan lidah.

Osteichthyes bernapas dengan insang yang ditutupi dengan operculum (tutup insang), osteichthyes mempunyai gelembung renang dengan fungsi membantu pernapasan dan sebagai alat dalam hidrostatis yaitu menyesuaikan berat tubuh dengan kedalaman air. Darah yang memiliki warna pucat dengan kandungan eritrosit berinti dan leukosit. Osteichthyes memiliki limpa yang berwarna merah. Osteichthyes memiliki alat pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, faring, esophagus, lambung, usus dan anus. Antara lambung dengan usus dipisahkan oleh katup. Contohnya pada ikan perak (*Cymatogaster aggregata*). Pada saat ini terdapat sekitar

300.000 spesies Osteichthyes yang teridentifikasi antara lain ikan mas koki (*Carrasius auratus*), ikan terbang (*Cypselurus* sp.), kuda laut (*Hippocampus* sp.), ikan lele (*Ameiurus melas*), ikan gabus (*Channa striata*), ikan arwana (*Osteoglossum bicirrhosum*).

D. HASIL PENGAMATAN

1. Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Paruh
- b. Pial/jengger
- c. Kaki

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Paruh
- b. Pial/jengger
- c. Bulu punggung
- d. Bulu ekor
- e. Kaki

(Sumber: Adam, 2018)

2. Sapi Madura (*Bos indicus cross*)

a. Foto Hasil Pengamatan

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Punggung
- c. Perut
- d. Kaki

b. Literatur

(Sumber: Raden, 2016)

Keterangan:

- a. Tanduk
- b. Punggung
- c. Perut
- d. Ekor
- e. Kaki

3. Ikan Gupi (*Poecilia reticulata*)

a. Foto Hasil Pengamatan

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Ekor
- d. Sirip ekor
- e. Mata

b. Literatur

(Sumber: Agustyar, 2016)

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Sirip anus
- d. Sirip ekor
- e. Mata
- f. Penutup insang

4. Ikan Cere (*Gambusia affinis*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Ekor
- d. Sirip ekor
- e. Mata
- f. Sirip punggung

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Sirip dada
- d. Sirip punggung
- e. Ekor
- f. Sirip ekor
- g. Mata

(Sumber: Emon, 2018)

5. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Ekor
- d. Sirip ekor
- e. Mata

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Sirip dada
- d. Sirip punggung
- e. Sirip ekor
- f. Sirip anus
- g. Mata

(Sumber: Rahmat, 2014)

6. Ikan Timah (*Aplocheilichthys panchax*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Ekor
- d. Sirip ekor
- e. Mata

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Perut
- c. Sirip anus
- d. Ekor
- e. Sirip ekor
- f. Sirip punggung
- g. Mata

(Sumber: Itesendia, 2016)

7. Katak Sawah (*Fejervarya cancrivora*)

a. Foto Hasil Pengamatan

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Ekor
- c. Kaki
- d. Mata

b. Literatur

(Sumber: Hidayat, 2017)

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Ekor
- c. Mata

8. Kucing (*Felis catus*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Telinga
- d. Punggung
- e. Kaki depan
- f. Ekor

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Telinga
- d. Kaki depan
- e. Punggung

(Sumber: Jeff, 2019)

E. ANALISIS

1. Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Classis	: Aves
Ordo	: Galliformis
Familia	: Phasianidae
Genus	: Gallus
Species	: <i>Gallus domesticus</i>
Sumber	: (Boddaert, 1770)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa di desa Mandikapau terdapat 2 ekor ayam yaitu ayam broiler (*Gallus domesticus*). Ayam broiler (*Gallus domesticus*) termasuk ke dalam kelas Aves, yaitu vertebrata dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu (asal epidermal), dapat juga terbang karena mempunyai sepasang sayap yang merupakan modifikasi anggota gerak anterior. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) adalah jenis ayam ras hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki keunggulan dalam memproduksi daging. Sedangkan bagian-bagian tubuhnya yaitu kepala panjang, pial yang kecil lonjong berwarna merah muda. Jengger tunggal, cuping berwarna merah, matanya bulat cerah, dengan paruh pendek, telinga berlubang dan berbulu, leher tidak terlalu panjang, punggungnya datar. Sedangkan dada ayam broiler (*Gallus domesticus*) yaitu lancip, bulu ekor berwarna putih lebat pendek, perut lancip, memiliki cakar pendek, dengan jari panjang. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) tubuhnya lebih dominan berwarna putih. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) merupakan jenis ayam ras yang dapat tumbuh cepat. Seringkali ayam broiler (*Gallus domesticus*) disebut dengan ayam pedaging karena pada umumnya jenis ayam broiler (*Gallus domesticus*) dapat menghasilkan daging dalam waktu yang relatif singkat. Tidak jarang ayam broiler (*Gallus domesticus*) ditenakkan untuk

dimanfaatkan dagingnya karena jenis ayam ini memiliki kualitas yang unggul maka disebut ayam broiler (*Gallus domesticus*). Ciri-ciri ayam broiler (*Gallus domesticus*) sehat dan berkualitas yaitu terbebas dari berbagai macam penyakit, keadaan tubuh DOC yang normal, memiliki bulu yang cerah, DOC lincah dan juga aktif, memiliki mata yang cerah, kekebalan tubuh DOC tinggi, kaki DOC besar dan basah, memiliki berat badan yang standar.

Saat dilakukan wawancara mengenai manfaat kepada Bapak Munha, Bapak Romansi, dan Ibu Jinardzah salah satu masyarakat yang tinggal di desa Mandi Kapau tentang ayam broiler (*Gallus domesticus*) yaitu sebagai penambah nafsu makan, daging ayam merupakan salah satu cara alternatif yang dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan sehingga dapat membangkitkan nafsu makan. Dapat menghilangkan stress, salah satunya dengan mengkonsumsi daging. Dan tentunya daging ayam dengan memiliki kandungan asam B5 yang dapat membuat saraf menjadi tenang dengan begitu daging ayam menjadi salah satu antisipasi yang dapat menghilangkan stress yang sering terjadi. Dapat menurunkan kolestrol, daging ayam pada masyarakat umumnya dipercaya dapat menurunkan kolesterol karena cara pengolahannya dengan cara direbus. Dengan begitu dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol. Membantu proses pertumbuhan pada tulang, dipercaya daging ayam dengan kandungan kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk tubuh khususnya pada anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan dengan begitu daging ayam dapat membantu proses pertumbuhan tulang pada anak.

Kunci determinasi:

1a Bisa terbang	2
2a Penutup tubuh berbentuk bulu	3
3b Bergerak tidak dengan melata	4
4b Berkembangbiak tidak berkembang	5
5a Memiliki jantung beruang 4	6

6b Bersuhu tubuh tetap (homoioterm) **Aves**

Kunci determinasi ayam broiler (*Gallus domesticus*)

1a-2a-3b-4b-5a-6b-Aves

Pertelaan Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)

Parameter Pengamatan		Observasi	Pustaka
Kepala	Bentuk jengger/pial	Lonjong, berwarna merah muda, dan tunggal	Lonjong, berwarna merah muda, dan tunggal (3)
	Cuping	Berwarna merah	Berwarna merah(1)
	Mata	Bulat cerah	Bulat cerah(1)
	Paruh	Pendek	Pendek (2)
	Telinga	Berlubang dan berbulu	Berlubang dan berbulu (1)
	Leher	Tidak terlalu panjang	Tidak terlalu panjang(1)
Badan	Bentuk :		
	Punggung	Datar	Datar(2)
	Dada	Lancip	Lancip(1)
	Perut	Lancip	Lancip(1)
Ekor	Bentuk ekor	Pendek lebat	Pendek lebat(2)
	Warna ekor	Putih	Putih(2)

Kaki	Bentuk :		
	cakar	Pendek	Pendek(1)
	jari	Panjang	Panjang(1)
Ciri-ciri	Memiliki terbebas dari penyakit, keadaan tubuh DOC yang normal, warna bulu yang cerah, lincah dan aktif, memiliki amata yang cerah, kekebalan tubuh tinggi, kaki besar dan basah, dan memiliki berat badan tang standar.		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ayam broiler		
Klasifikasi	Kindom	Animalia	
	Filum	Chordata	
	Classis	Aves	
	Ordo	Galliformis	
	Familia	Phasianidae	
	Genus	Gallus	
	Species	<i>Gallus domesticus</i>	

Gambar	Gambar : 	
--------	---	---

Menurut (Nurhayati, 2009) menyatakan bahwa ayam broiler (*Gallus domesticus*) adalah ayam muda jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 26-28 hari dengan tujuan sebagai penghasil daging. Sehubungan dengan waktu panen yang relatif singkat maka jenis ayam ini mempersyaratkan pertumbuhan yang cepat, dada lebar yang disertai timbunan daging yang baik, dan warna bulu yang disenangi, biasanya dipilih warna putih. Struktur otot daging terdiri dari serat-serat daging, lemak dan jaringan ikat. Serat-serat daging terdiri dari miofibril, sedangkan miofibril ini tersusun oleh beberapa miofilamen, dimana miofilamen ini merupakan struktur terkecil pembentuk daging. Serat-serat daging ini dipersatukan oleh sarkoplasma dan terbungkus oleh lapisan sarkolema yang sangat tipis. Beberapa serat daging bergabung menjadi satu diselaputi oleh endomesium, komponen ini bergabung menjadi satu tenunan yang diselaputi oleh bagian perimesium. Kumpulan dari perimesium diselaputi oleh membran tipis yang disebut epimesium. Lapisan epimesium ini terdiri dari jaringan ikat yang berupa serabut-serabut kolagen dan elastin.

Menurut (Moore, 1984) ayam broiler (*Gallus domesticus*) adalah jenis ayam yang telah mengalami upaya pemuliaan. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) merupakan ayam penghasil daging yang unggul dan mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang seragam. Daging ayam broiler (*Gallus domesticus*) umur 7 minggu lebih banyak mengandung air dan

lemak, sedangkan kandungan protein lebih rendah daripada daging ayam broiler (*Gallus domesticus*) umur 6 minggu. Kandungan lemak yang tinggi dengan meningkatnya umur ternak disebabkan oleh proliferasi jumlah sel lemak yang masih berlangsung selama proses pertumbuhan. Pada umur 7 minggu ransum yang diberikan sebaiknya mengandung protein yang rendah, karena pada umur 7 minggu ayam broiler (*Gallus domesticus*) menyimpan kelebihan makanannya dalam bentuk lemak, sehingga menyebabkan kandungan protein yang terdapat pada daging menurun.

Menurut (Brotowidjoyo, 1990) jenis kelamin ayam broiler (*Gallus domesticus*) dapat mempengaruhi komposisi kimia daging. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) betina lebih berlemak daripada ayam broiler (*Gallus domesticus*) jantan, karena adanya perbedaan laju pertumbuhan dan kebutuhan nutrient, termasuk kebutuhan protein dan energi. Ayam broiler (*Gallus domesticus*) betina membutuhkan lebih sedikit protein selama pertumbuhan dibandingkan dengan ayam broiler (*Gallus domesticus*) jantan, sehingga efisiensi konsumsi protein atau energi lebih tinggi. Efek dari kebutuhan protein yang sedikit tersebut yang menyebabkan makanan yang masuk ke dalam tubuh ayam dijadikan sumber energi, sehingga jika kelebihan energi maka ditimbun sebagai lemak. Demikian pula dengan bagian daging dada dengan daging bagian bukan dada. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan aktivitas otot, otot yang lebih aktif lebih banyak membutuhkan energi dan kelebihan energi dapat ditimbun menjadi lemak.

Menurut (Jasin, 1992) aves adalah vertebrata yang diambil oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi terbang. Pada kaki yang digunakan untuk terbang serta kaki yang digunakan untuk berjalan. Ayam memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari sebagian rongga mulut, esofagus, tembolok, lambung, empedal, usus rektum, dan kloaka. Kloaka adalah saluran bersama saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan makanan. Aves memiliki jantung yang terbagi atas empat ruang yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri.

2. Sapi madura (*Bos indicus cross*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Classis	: Mamalia
Ordo	: Artiodactyla
Familia	: Bovidae
Genus	: Bos
Species	: <i>Bos indicus cross</i>
Sumber	: (Boddaert, 1770)

Berdasarkan hasil bahwa di desa Mandikapau terdapat 1 jenis sapi madura (*Bos indicus cross*), merupakan hasil persilangan antara sapi Bali (*Bos sondaicus*) dengan sapi Zebu (*Bos indicus*), Oleh karena itu sebenarnya sapi Madura (*Bos indicus cross*) merupakan sapi persilangan. Sapi Madura (*Bos indicus cross*) termasuk sapi potong yang memiliki kemampuan daya adaptasi yang baik terhadap stress pada lingkungan tropis, keadaan pakan yang kurang baik mampu hidup dan berkembang dengan baik, serta tahan terhadap caplak. Sapi Madura (*Bos indicus cross*) menunjukkan respon yang cukup baik dengan perbaikan lingkungan. Sapi Madura (*Bos indicus cross*) pada bagian kepala bertanduk yang mengarah dorsolateral, tanduk besar dan pada sapi jantan memiliki gumba (punuk) sedangkan yang betina tidak tampak adanya punuk (kecil). Warna bulu merah bata–merah coklat, warna sapi jantan dan betina sama sejak lahir sampai dewasa; garis punggung (linea spinosum) kehitaman-coklat tua masih ditemukan, warna keputih-putihan pada daerah bawah kaki. Badan mirip Sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Bulu tubuh sapi Bali jantan berwarna hitam. Sedang bulu tubuh pada betina berwarna merah bata. Tanda-tanda lainnya adalah warna putih pada bagian belakang paha, warna putih pada bibir atas, warna putih pada kaki bawah mulai dari tersus dan carpus sampai batas pinggir atas kuku. Warna bulu pada ujung ekor hitam, pada telinga

putih, dan garis hitam yang dijelaskan di sepanjang tulang punggung mulai dari gumba hingga ke pangkal ekor yang disebut garis belut. Tidak dikehendaki ada kelainan-kelainan warna bulu seperti tutul, panjat, crendang, moros, bulu ijin, dan sebagainya. Kepala sapi jantan lebar dan paling lebar pada bagian dasar tanduk dengan garis profil lurus. Sedang pada sapi betina, bulat panjang dan halus dengan garis lurus. Tanduk pada sapi jantan tumbuh baik, warna hitam, dan yang paling baik tanduknya tidak congklok adalah pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit keluar dan kebelakang lalu lalu membengkok keatas, lalu pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Sedang pada sapi betina tanduknya relatif lebih pendek, kecil dan halus pada yang jantan.

Saat dilakukan wawancara mengenai manfaat kepada Bapak Munha, Bapak Romansi, dan Ibu Jinardzah salah satu masyarakat yang tinggal di desa Mandi Kapau tentang sapi madura (*Bos indicus cross*) yaitu dagingnya dapat mencegah anemia yang sering disebut dengan kurang darah merah atau hemoglobin, bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi di tubuh. Sebab daging sapi merupakan sumber zat besi yang baik karena dapat diserap lebih baik oleh tubuh, dibandingkan dengan zat besi dari tumbuhan. Menjaga masa otot karena daging sapi juga mengandung semua jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, dan sering disebut sebagai sumber protein lengkap. Mengonsumsi daging sapi secara teratur dapat mempertahankan masa otot. Masa otot yang terjaga, bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit sakropenia.

Kunci determinasi:

1b Hewan bertulang belakang	3
3b Bergerak bukan dengan sirip	5
5a Menyusui anaknya	Mamalia

Pertelaan Sapi madura (*Bos indicus cross*)

Parameter Pengamatan		Observasi	Pustaka
KEPALA	Tanduk sapi (jantan)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
	Tanduk sapi (betina)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
PUNUK	Sapi (jantan) memiliki gumpa (punuk)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
	Sapi (betina) tidak memiliki gumpa (punuk)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
R A M B U T	Warna rambut badan (jantan)	Hitam ke cokelatan	Hitam ke cokelatan ⁽²⁾
	Warna rambut badan (betina)	Merah bata ke cokelatan	Merah bata ke cokelatan ⁽²⁾
	Warna rambut punggung	Hitam ke cokelatan	Hitam ⁽¹⁾
	Warna rambut kaki	Cokelat ke putihan	Cokelat ⁽¹⁾
	Warna rambut ekor	Hitam	Hitam ⁽¹⁾
	Warna rambut telinga	Putih	Putih ⁽¹⁾
	Tinggi pundak sapi (jantan)	122,3 - 126 cm	126,8 cm ⁽¹⁾

B A D A N	Tinggi pundak sapi (betina)	105,4 - 114 cm	108 cm ⁽¹⁾
	Panjang badan sapi (jantan)	125,6 - 134,8 cm	140,13 cm ⁽¹⁾
	Panjang badan sapi (betina)	117,2 - 118,4 cm	Tidak di jelaskan
	Lingkar dada sapi (jantan)	180,4 - 181,4 cm	179,13 cm ⁽¹⁾
	Lingkar dada sapi (betina)	158,6 - 160 cm	110,2 cm ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Sapi Madura (<i>Bos indicus cross</i>) pada bagian kepala bertanduk yang mengarah dorsolateral, tanduk besar dan pada sapi jantan memiliki gumba (punuk) sedangkan yang betina tidak tampak adanya punuk (kecil). Warna bulu merah bata–merah coklat, warna sapi jantan dan betina sama sejak lahir sampai dewasa; garis punggung (linea spinosum) kehitaman-coklat tua masih ditemukan, warna keputih-putihan pada daerah bawah kaki. Badan mirip Sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Bulu tubuh sapi Bali jantan berwarna hitam. Sedang bulu tubuh pada betina berwarna merah bata. Tanda-tanda lainnya adalah warna putih pada bagian belakang paha, warna putih pada bibir atas, warna putih pada kaki bawah mulai dari tersus dan carpus sampai batas pinggir atas kuku.		
Reproduksi	Melahirkan		
Nama daerah	Sapi Madura		
Klasifikasi	Kingdom	Animalia	
	Filum	Chordata	
	Classis	Mamalia	
	Ordo	Artiodactyla	

	Familia Genus Species	Bovidae Bos <i>Bos indicus cross</i>
Gambar	Gambar: 	

Menurut (Soehadji, 2001) menyatakan bahwa sapi Madura (*Bos indicus cross*) sebagai sapi potong tipe kecil memiliki variasi berat badan sekitar 300 kg dan pemeliharaan yang baik dengan pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang baik mampu mencapai berat badan ≥ 500 kg, ditemukan pada sapi Madura yang menang kontes (Soehadji, 2001) Performans berat badan sapi Madura mempunyai keragaman yang cukup luas, didapatkan berat badan yang tinggi (± 500 kg) dan didominasi oleh berat badan yang cukup rendah (± 300 kg). Sapi Madura (*Bos indicus cross*) bahwa angka pertambahan berat badan harian yang dicapai sapi-sapi lokal di Indonesia berkisar antara 0,5–0,8 kg/ekor/hari dan sebagian besar peternakan rakyat lebih rendah. Sapi madura sapi Madura (*Bos indicus cross*) memiliki persentase karkas yang cukup baik, mampu mencapai 60% yang didapatkan pada ternak yang dilakukan dengan pengelolaan dan kecukupan pakan yang mempengaruhi kondisi ternak. Biasanya karkas sapi madura (*Bos indicus cross*) rata-rata 50-60%.

Menurut (Didi, 2004) sapi Madura (*Bos indicus cross*) mempunyai berat badan sapi yang baru lahir mencapai 12 kg, ketika sudah umur 1 tahun

pada sapi jantan mencapai 210-220 kg, sapi betina 170-180 kg. Sedangkan ukuran tubuh ketika sudah dewasa pada lingkaran dada sapi jantan 180,4 - 181,4 cm, pada sapi betina mencapai 158,6 – 160 cm. Tinggi pundak sapi jantan 122,3 - 126 cm, sapi betina 105,4 - 114 cm. Panjang badannya pada sapi jantan 125,6 - 134,8 cm, sapi betina 117,2 - 118,4 cm. Warna sapi betina berwarna merah, bulat kebawah berwarna putih, pantat putih bulat setengah, garis belut pada punggung, ujung ekor hitam. Sedangkan pada sapi jantan berwarna hitam, berujung hitam, berujung hitam, berujung hitam. Pada sapi betina bentuk kepala panjang, halus dan ketat, leher ramping, sapi jantan bentuk kepala lebar, leher kompak dan kuat, dada dalam dan lebar.

Menurut (Jasin, 1992) ciri-ciri mamalia yaitu memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu. Memiliki kelenjar susu (glandula mammae). Bertulang belakang (vertebrata). Memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Pada bagian jari mamalia memiliki kuku dan cakar untuk menangkap makanan atau memanjat. Memiliki gigi taring, gigi seri ataupun gigi grahama. Alat pernafasan adalah paru-paru. Pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik. Pengaturan suhu tubuh termasuk homoiterm. Berkembang biak dengan melahirkan (vivipar) secara internal. Tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim (uterus).

3. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Classis	: Actinopterygii
Ordo	: Cyprinodontiformes
Familia	: Poeciliidae
Genus	: Poecilia
Species	: <i>Poecilia reticulata</i>
Sumber	: (Boddaert, 1770)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa di desa Mandikapau terdapat 1 ikan guppy (*Poecilia reticulata*) yang berukuran kecil dengan bentuk tubuh lonjong dan memanjang silindris. Bagian kepala kecil kemudian membesar di bagian tengah tubuh lalu mengecil ke bagian ekor. Memiliki sirip yang lengkap seperti sirip dada, sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip ekor membesar dan membulat berbentuk seperti kipas. Pada sirip ekor memiliki corak dan memiliki warna yang cerah. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) memiliki warna tubuh yang cerah seperti warna biru, merah, hijau, kuning, coklat, hitam, dan lain-lain yang menjadi ciri khas dari ikan guppy (*Poecilia reticulata*). Bagian tubuh ikan guppy (*Poecilia reticulata*) yaitu Kepala (caput): bagian tubuh mulai dari ujung mulut sampai bagian belakang operculum. Tubuh (truncus): bagian tubuh mulai dari Batas akhiroperculum nnsampai anus. Ekor (cauda): dari anus sampai bagian ujung sirip ekor. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) merupakan salah satu ikan hias yang memiliki ukuran relatif jauh lebih kecil dibandingkan ikan jenis lainnya. Ikan jantan pada umumnya memiliki panjang mencapai 2-3, betina mencapai 4-6 cm jauh lebih besar di bandingkan dengan ikan jantan. Selain itu, ikan guppy ini memiliki warna yang sangat beragam dan juga bervariasi seperti merah, kebiruan, kekuningan dan juga silver serta kombinasi lainnya.

Saat dilakukan wawancara mengenai manfaat kepada Bapak Munha, Bapak Romansi, dan Ibu Jinardzah salah satu masyarakat yang tinggal di desa Mandi Kapau tentang ikan guppy (*Poecilia reticulata*) adalah sebagai ikan hias. Ikan ini mempunyai bentuk yang mungil atau berukuran kecil, dan mempunyai variasi warna yang banyak. Selain itu harga ikan ini mempunyai harga jual yang murah dan bisa di dapatkan dengan mudah. Memelihara ikan ini juga termasuk mudah hal ini dikarenakan makanannya bisa di dapatkan secara alami maupun yang sudah tersedia di toko. Sedangkan manfaat ikan guppy (*Poecilia reticulata*) dalam akuarium sebagai menjadikan ruangan kaya akan keindahan, menumbuhkan rasa sayang terhadap binatang dan lainnya.

Kunci determinasi:

1b Hewan bertulang belakang..... 3

3a Bersisik4

4a Sisik berlendir **Pisces**

Kunci determinasi ikan guppy (*Poecilia reticulata*)

1b-3a-4a-**Pisces**

Pertelaan Ikan guppy (*Poecilia reticulata*)

Parameter Pengamatan		Observasi	Pustaka
S I R I P	Keras	16 buah	16-17 buah ⁽¹⁾
	Lunak	12 buah	11-12 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak di jelaskan
Tinggi sirip pipi	-	-	

SISIK	Warna:		
	punggung	Abu-abu	Hitam ke abuan ⁽¹⁾
	Perut	Putih	Putih ⁽¹⁾
	Badan	Perak mengkilat	Perak ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	1,5 cm (jantan)	Tidak di jelaskan
	Panjang seluruhnya	2 cm (jantan)	1,5-2,0 cm ⁽²⁾
	Tinggi	2,9 cm	-
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 m	Tidak di jelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak di jelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak di jelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak di jelaskan
	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak di jelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak di jelaskan

	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan guppy		
Klasifikasi	Kingdom	Animalia	
	Filum	Chordata	
	Classis	Actinopterygii	
	Ordo	Cyprinodontiformes	
	Familia	Poeciliidae	
	Genus	Poecilia	
	Species	<i>Poecilia reticulata</i>	
Gambar	Gambar:	Literatur:	

Menurut (Cahyono, 2000) menyatakan bahwa ikan guppy (*Poecilia reticulata*) mempunyai tubuh yang mungil dan warnanya yang indah. Di habitat aslinya, ikan ini tumbuh dan berkembang di perairan air tawar dan beberapa di antaranya juga ada yang hidup di perairan air payau. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) terdiri dari beberapa jenis yang merupakan hasil dari perkawinan silang yang menyebabkan mutasi gen. Ikan Guppy (*Poecilia reticulata*) sangat rentan terhadap perubahan kualitas air secara spontan maupun rentan terhadap kualitas air yang buruk. Biasanya apabila ikan guppy (*Poecilia reticulata*) merasa tidak nyaman akan lingkungannya ikan guppy (*Poecilia reticulata*) berenang di permukaan air, dengan gaya berenang seperti orang joget. Tingkah laku demikian disebabkan karena ikan guppy (*Poecilia reticulata*) tersebut stress, akibatnya adalah ikan ini jadi tidak mau makan, lalu akan kekurangan asupan gizi hingga kurun dan akhirnya ikan guppy (*Poecilia reticulata*) akan mati karena tidak mau makan. Maka dari itu, kualitas air merupakan hal yang paling penting dalam keberlangsungan usaha budidaya ikan guppy (*Poecilia reticulata*).

Menurut (Khairuman, 2008) ikan guppy (*Poecilia reticulata*) ini dapat berkembang biak dengan baik pada priode sekitar 21 – 20 hari dan tergantung dengan suhu air yang digunakan. Setiap ekor indukan ikan guppy (*Poecilia reticulata*) ini menghasilkan 80-100 ekor benih atau anakan ikan guppy (*Poecilia reticulata*) per periodenya, namun banyak yang mengalami kematian karena benih atau anakan ikan guppy (*Poecilia reticulata*) sangat rentan terhadap suhu air maupun lainnya yang dapat menyebabkan anakan ikan guppy (*Poecilia reticulata*) mudah mati. Anak-anak dari ikan ini yang baru lahir belum membutuhkan makanan, karena masih mengandung kuning telur. Setelah 4-5 hari anak ikan baru dapat diberi makanan berupa kutu air yang sudah disaring, atau kuning telur yang telah direbus dan dihancurkan. Setelah mencapai ukuran medium (2-3 cm) dapat diberikan makanan cacing, kemudian setelah mencapai ukuran dewasa (5-7 cm) dapat diberi makanan. Disamping makanan alami dapat pula diberi makanan tambahan berupa cacing kering, agar-agar, dan lain-lain.

Menurut (Hadi, 2015) pisces adalah hewan yang hidup di dalam udara, mereka dapat bernafas di dalam air karena insang yang mereka miliki. Ciri-cirinya yaitu tubuh terdiri dari kepala, badan, berlapis kulit dan bersisik. Sisik juga bekerja sebagai kerangka luar (eksoskeleton). Hidup di air, ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air asin, yang mana di atur oleh insang. Alat kelamin terpisah atau hemafrodit. Fertilisasi terjadi di dalam atau di luar tubuh, ada yang bertelur (ovipar).

4. Ikan Cere (*Gambusia affinis*)

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Cyprinodontiformes
Famili	: Poeciliidae
Genus	: Gambusia
Spesies	: <i>Gambusia affinis</i>
Sumber	: (Hegner, 1968)

Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan cere yang memiliki nama ilmiah *Gambusia affinis* adalah ikan yang hidup di air tawar. Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor dengan ditutupi sisik yang lumayan besar di seluruh tubuh. Pada ikan ini memiliki sirip ekor yang berbentuk bulat tetapi tidak memiliki garis lateral pada tubuhnya. Ikan ini memiliki kepala dan mata yang cukup besar dan mulut berukuran kecil. Sementara pada bagian badan ikan ini memiliki punggung yang melengkung dan terdapat perut yang berukuran cukup besar.

Kunci determinasi:

- 1b. kepala, badan, dan ekor setangkup, mata terletak di kedua sisi kepala.....2
- 2a. terdapat sirip perut.....6

- 6a. sirip perut terletak abdominal (pangkalnya terletak di belakang pertengahan sirip dada).....7
- 7a. badan bersisik , sirip dada tidak berduri.....8
- 9b. rahang biasanya bergigi, selaput tutup insang bebas dari isthmus.....10
- 10a. gurat sisi (lateral line) jika ada terletak di atas pertengahan sisi badan.....11
- 11a. kepala bersisik dan menggepeng datar, sirip perut relative besar.

Ordo Cyprinodontiformes - *Gambusia affinis*

Pertelaan Ikan Cere (*Gambusia affinis*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	12 buah	10-15 buah ⁽¹⁾
	Lunak	15 buah	15-20 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	13 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak di jelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak di jelaskan

	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak di jelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	-
SISIK	Warna:		
	punggung	Abu-abu keemasan	Abu-abu ⁽¹⁾
	perut	Putih keemasan	Putih keemasan ⁽¹⁾
	Badan	Perak mengkilat	Perak ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	2 cm (jantan)	3-4 cm ⁽¹⁾
	Panjang seluruhnya	4cm (jantan)	5 -7 cm ⁽²⁾
	Tinggi	2,9 cm	-
EKOR	Tinggi batang ekor	0,5 cm	Tidak di jelaskan
	Panjang batang ekor	1 cm	1-1,5 cm ⁽¹⁾
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1 cm	Tidak di jelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak di jelaskan
	Lebar buka mulut	1 cm	Tidak di jelaskan

	Panjang moncong dengan costa	0,5 cm	Tidak di jelaskan
	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	<p>Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor dengan ditutupi sisik yang lumayan besar di seluruh tubuh. Pada ikan ini memiliki sirip ekor yang berbentuk bulat tetapi tidak memiliki garis lateral pada tubuhnya. Ikan ini memiliki kepala dan mata yang cukup besar dan mulut berukuran kecil. Sementara pada bagian badan ikan ini memiliki punggung yang melengkung dan terdapat perut yang berukuran cukup besar.</p>		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan cere		
Klasifikasi	Kingdom Filum Classis Ordo Familia Genus Species	Animalia Chordata Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia <i>Gambusia affinis</i>	

Gambar	<p style="text-align: center;">Gambar:</p>	

Menurut (Sugianti dkk, 2014) *Gambusia affinis* adalah ikan air tawar berukuran kecil dengan perut gemuk, punggung sedikit melengkung, kepala besar dengan permukaan bagian atas datar, mulut kecil, mata relatif besar, batang ekor panjang dengan bentuk sirip ekor yang membulat. Seluruh permukaan tubuh ditutupi oleh sisik yang besar dan tidak memiliki garis lateral. Ikan jenis ini memiliki warna hijau zaitun kecoklatan, abu-abu kebiruan dengan warna perut yang putih keperakan. Ukuran panjang tubuh ikan jantan hingga mencapai 40 mm sedangkan untuk ikan betina mencapai panjang 70 mm.

Berdasarkan (Sugianti dkk, 2014) *Gambusia affinis* hidup di perairan tawar dan juga payau dengan kisaran pH 6,0 sampai dengan 8,0 dan pada suhu diantara 12° C - 29° C. Dalam periode singkat, ikan ini mampu mentolerir keadaan lingkungan seperti kandungan oksigen terlarut yang sedikit, salinitas yang tinggi, dan suhu yang mencapai 42° C. Mereka mudah ditemukan di perairan umum seperti kolam, danau, dan sungai berair tenang. Ikan ini bereproduksi sangat cepat dan juga mendominasi suatu habitat sehingga mengakibatkan persaingan dalam hal makanan dan sumberdaya penting lainnya. Ikan jenis ini diketahui sebagai ikan indikator/pemakan nyamuk dan sebagai inang suatu jenis cacing parasit yang bisa ditularkan kepada jenis ikan lainnya.

5. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Osteichthyes
Ordo	: Percomorphi
Famili	: Cichlidae
Genus	: Oreochromis
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i>
Sumber	: Hegner, 1968

Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki tubuh yang terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi oleh sisik yang cukup besar kecuali pada bagian kepala. Bentuk tubuh ikan nila yaitu pipih bulat dengan punggung yang tinggi. Disepanjang badannya sampai ekor terdapat garis lateral. Ikan nila memiliki lima jenis sirip yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip perut, sirip aus dan sirip ekor. Sirip punggung pada ikan nila cukup panjang karena terbentang dari atas insang sampai bagian sirip ekor.

Kunci Determinasi:

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan (Saain, 1984), kunci ordo, family, spesies (Karyanto, 2011). Adapun rincian kunci determinasi dari ikan nila (*Oreochormis niloticus*) sebagai berikut:

- 1d. Rangka terdiri dari tulang benar; bertutup insang
Subclassis TELEOSTEI..... 3
- 3b. Kepala simetris..... 4
- 4c. badan tidak seperti ular..... 6
- 6c. badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal..... 7
- 7d. garis rusuk tidak ada, di atas sirip dada..... 8

9c.	tidak demikian.....	9
10c.	lebih dari jari-jari sirip keras.....	12
12b.	hanya satu sirip punggung, atau dua punggung atau yang bersambung atau berdekatan	16
16a.	hanya satu sirip punggung, atau dua punggung yang bersambung atau berdekatan.....	17
17c.	jari-jari dibelakang sirip punggungdan sirip dubur merupakan sirip yang terpisah-pisah. Ordo PERIFORMES	101
101b.	Garis rusuk tidak (sangat jarang sekali) terputus, hanya 1, mulur umumnya dapat memanjang, tulang-tulang depan insang tidak berduri. Family CICHILIDAE	104
104.	Badan lonjong mengepang tegak bersisik sisir (cctenoid). Duri sirip punggung banyak. Duri sirip punggung 3 arau lebih. Gurat sisi terputus. Ordo OREOCHROMIS	105
105.	memiliki sistem reproduksi mengeram dalam mulut dan mengasuh sendiri anak-anaknya.	<i>Oreochormis niloticus</i>

Pertelaan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	16 buah	16-17 buah ⁽¹⁾
	Lunak	12 buah	11-12 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan

	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	-
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Hitam ke abuan ⁽¹⁾
	Perut	Putih	Putih ⁽¹⁾
	Badan	Perak mengkilat	Perak ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	13,1 cm (jantan)	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	17 cm (jantan)	16-27 cm ⁽³⁾
	Tinggi	2,9 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan

	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih ⁽²⁾
Ciri-ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan nila		
Klasifikasi	Kingdom	Animalia	

	Filum Classis Ordo Familia Genus Species	Chordata Pisces Percomorphi Cichlidae Oreochromis <i>Oreochromis niloticus</i>
Gambar	Gambar: 	

Pustaka:

- (1) Menurut Kuttleat (1993)
- (2) Menurut Djuhanda (1981)
- (3) Menurut Pulungan (2011)

Menurut (Saain, 1968) ikan nila (*Oreochromis niloticus*) mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh bulat pipih, punggung lebih tinggi, pada badan dan sirip ekor (*caudal fin*) ditemukan garis lurus (vertikal). Pada sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Ikan nila (*oreochormis niloticus*) dapat hidup diperairan tawar dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Nila memiliki lima buah Sirip, yaitu sirip punggung (*dorsal fin*), sirip dada (*pectoral fin*) sirip perut (*ventral fin*), sirip anal (*anal fin*), dan sirip ekor (*caudal fin*). Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus yang hanya

satu buah berbentuk agak panjang. Sementara itu, jumlah sirip ekornya hanya satu buah dengan bentuk bulat.

Menurut (Mudjiman, 2001) ikan nila merupakan ikan konsumsi yang umum hidup di perairan tawar, terkadang ikan nila juga ditemukan hidup di perairan yang agak asin (payau). Ikan nila dikenal sebagai ikan yang bersifat euryhaline (dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebar). Ikan nila mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk saluran air yang dangkal, kolam, sungai dan danau. Ikan nila dapat menjadi masalah sebagai spesies invasif pada habitat perairan hangat, tetapi sebaliknya pada daerah beriklim sedang karena ketidakmampuan ikan nila untuk bertahan hidup di perairan dingin, yang umumnya bersuhu di bawah 21°C. Ikan nila (*Oreochormis niloticus*) adalah termasuk campuran ikan pemakan campuran(omnivora).

6. Ikan Timah (*Aplocheilus panchax*)

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Cyprinodontiformes
Famili	: Aplocheilidae
Genus	: Aplocheilus
Spesies	: <i>Aplocheilus panchax</i>
Sumber	: Hegner, 1968

Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan medaka kepala timah (*Aplocheilus panchax*) memiliki tubuh yang terddiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya berbentuk silidring yang memanjang. Kepalanya berbentuk datar dengan satu bintik putih di atasnya, pada bagian badannya terdapat sirip punggung yang memanjang kea rah belakang. Sirip ekornya berbentuk membulat dengan adanya bintik dan berwarna sedikit keperakan. Ikan jenis

ini tergolong hewan karnivora. Ia hidup di perairan air tawar yang beurus tenang.

Kunci determinasi:

- 1b. kepala, badan, dan ekor setangkup, mata terletak di kedua sisi kepala.....**2**
- 2a. Terdapat sirip perut.....**6**
- 6a. sirip perut terletak abdominal (pangkalnya terletak di belakang pertengahan sirip dada).....**7**
- 7a. badan bersisik , sirip dada tidak berduri.....**8**
- 9b. rahang biasanya bergigi, selaput tutup insang bebas dari isthmus.....**10**
- 10a. gurat sisi (lateral line) jika ada terletak di atas pertengahan sisi badan.....**11**
- 11a. kepala bersisik dan menggepeng datar, sirip perut relative besar.

Ordo Cyprinodontiformes - *Aplocheilus panchax*

Pertelaan Ikan Timah (*Aplocheilus panchax*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	6 buah	7-8 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	8 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	16 buah	14-16 buah
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah

	Jari-jari sirip dubur	15 buah	15-16 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	Tidak dijelaskan
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Tidak dijelaskan
	Perut	Putih bening	Tidak dijelaskan
	Badan	Hijau kebiru-biruan	Hijau kebiru-biruan ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	3,5 cm	3,2-3,8 cm ⁽¹⁾
	Tinggi	0,6 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	0,4 cm	Tidak dijelaskan

KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Mempunyai noda hitam seperti timah pada bagian kepala antara mata kiri dan kanan		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan timah		
Klasifikasi	Kingdom Filum Classis Ordo Familia Genus Species	Animalia Chordata Pisces Cyprinodontiformes Aplocheilidae Aplocheilus Aplocheilus panchax	
Gambar	Gambar:	Literatur:	

Pustaka:

(1) Menurut Djuhanda (1981)

Menurut (Fujaya, 2004) tubuh dari ikan *Aplocheilus panchax* cenderung silindris dan memanjang, sirip punggungnya berada ke arah belakang tubuhnya, dan menghadap ke belakang. Kepalanya berbentuk cenderung datar di bagian atas dengan titik berwarna putih keperakan dan memiliki mulut yang menengadah sehingga termasuk dalam mulut bertipe superior. Sirip ekor ikan ini bertipe membulat. Warna dasar dari sisi tubuh adalah keperakan atau agak biru dengan satu titik hitam di sirip punggungnya, sirip ekornya membulat dengan warna keperakan dengan sedikit bintik – bintik putih. Sirip perutnya memanjang dengan warna semburat kuning di bagian ujung sirip dari depan sampai bagian belakang. Beberapa jenis memiliki variasi warna merah atau oranye pada sebagian siripnya dan pada tubuhnya kadang juga memiliki bintik kuning, hijau atau merah.

Berdasarkan (Fujaya, 2004) spesies ini memiliki ukuran maksimal sekitar 9 cm, dan merupakan golongan karnivora. Mereka akan memakan yang ukurannya cukup kecil untuk dapat masuk ke mulutnya. Makanan ikan ini seperti jentik, cacing darah, udang kecil dan hewan kecil lainnya. Ikan Medaka Kepala Timah (*Aplocheilus panchax*) ini dapat hidup dipermukaan, tengah maupun dasar perairan dengan temperature 20 - 35° C dengan pH 6,0-8,0 namun ikan ini lebih sering berada di perairan bagian atas. Medaka Kepala Timah (*Aplocheilus panchax*) merupakan ikan yang tidak agresif terhadap spesies lain namun kadang terjadi perselisihan antara sesama ikan

ini namun tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Perbedaan antara jantan dan betina pada spesies ini sangat sulit untuk dilihat, sebagian jantan kadang terlihat lebih gelap dibandingkan betina. Reproduksi pada ikan ini sangat baik. Betina yang sehat dapat menghasilkan 130-300 telur sehari dalam beberapa minggu. Ikan ini menyukai daerah yang arusnya tidak terlalu kuat atau cenderung tenang, karena ikan ini cenderung tidak banyak berenang dan hanya berdiam diri dan hanya berada dia area yang tidak terlalu luas.

7. Katak Sawah (*Fejervarya cancrivora*)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Class	: Amphibia
Ordo	: Anura
Famili	: Ranidae
Genus	: Fejervarya
Spesies	: <i>Fejervarya cancrivora</i>
Sumber	: (Radiopoetro, 1977)

Berdasarkan hasil pengamatan, katak sawah ini ditemukan di dekat perairan irigasi dimana disekitarnya terdapat beberapa kolam ikan dan sawah warga setempat. Katak ini pada saat ditemukan masih berada dalam fase kecebong namun juga sudah memiliki kaki. Kecebong atau berudu katak akan berada disekitar telur untuk memakan sisa makanan dari cangkang sampai fungsi tubuhnya tumbuh dan memungkinkan untuk mencari makan sendiri. Berudu katak akan melakukan pembentukan organ insang, ekor dan mulut sampai tubuhnya terbentuk sempurna.

Berdasarkan hasil pengamatan, katak termasuk hewan dalam kelas Amphibia atau Amfibi. Menurut (Sukiya, 2005), hewan amfibi memiliki pentadaktil (lima ujung jari-jari kaki) dan jumlah jari kaki dapat

berkurang. Amfibi adalah ektoterm atau perubahan suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan. Amfibi meninggalkan telur-telurnya dalam kolam maupun aliran-aliran air dan tidak seekorpun dapat berjalan di tanah ketika menetas. Amfibi adalah vertebrata yang secara tipikal dapat hidup baik dalam air tawar dan di darat. Sebagian besar mengalami metamorfosis dari berudu (akuatis dan bernafas dengan insang) ke dewasa (bernafas dengan paru-paru). Namun beberapa jenis amfibi tetap mempunyai insang dalam hidupnya. Salah satu yang tergolong kedalamnya adalah katak sawah (*Fejervarya cancrivora*). Katak ini memiliki habitat di sawah-sawah, rawa dan bahkan di daerah berair asin, seperti tambak atau hutan bakau.

Kunci determinasi:

- 1b Tubuh memiliki empat tungkai, kepala jelas2
- 2b Kulit sebagian besar mengkerut, umumnya licin.....3
- 3b Tungkai relatif panjang5
- 5b Tubuh gemuk, ujung jari tidak meluas atau jika meluas tidak rata dan tanpa lekukan tipis melingkar.....7
- 7a Kepala umumnya tidak rata, ujung jari kaki diakhiri tanpa cakar, tapi mungkin saja meluas tapi tidak rata.....**Fam. Ranidae (Dicroglossidae)**
- 1b Jari dengan atau tanpa ujung jari yang meluas, tapi tanpa lekuk tipis melingkar.....**Dicroglossidae (7)**
- 7b Tubuh melebihi 70 mm, dengan atau tanpa “taring” pada rahang bawah.....**10**
- 10b Kulit tertutupi dengan kutil-kutil memanjang, kulit relatif licin, jari tanpa ujung yang meluas, sepasang lipatan di bagian leher pada jantan, tanpa “taring” pada rahang bawah **Fejervarya (12)**
- 12a Tubuh relatif besar mencapai 80 – 100 mm, selaput umumnya penuh pada jari keempat, metatarsal dengan 2 kutil, kehijauan atau keabuan dengan bintik gelap.....*Fejervarya cancrivora*

Kunci Determinasi Katak Sawah (*Fejervarya cancrivora*)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 5 – 5b – 7 – 7a – **Fam. Ranidae (Dicroglossidae)** –
 1b – **Dicroglossidae (7)** – 7b – 10– 10b – **Fejervarya (12)** – 12a –
Fejervarya cancrivora.

Pertelaan Katak Sawah (*Fejervarya cancrivora*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
K E P A L A	Panjang antara mata dan mulut	1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara kedua mata	1 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0.5 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam
B A D A N	Panjang keseluruh an	4 cm	5-5,9 cm ⁽²⁾
	Tinggi badan	1.5 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar badan	1 cm	Tidak dijelaskan

K A K I	Jumlah jari per kaki	Tidak ada (fase berudu)	4 jari (kaki depan) 5 jari (kaki belakang yang berselaput) ⁽²⁾
	Jumlah kaki depan	2 buah (sepasang)	2 buah (sepasang) ⁽²⁾
	Jumlah kaki belakang	Tidak ada (fase berudu)	2 buah (sepasang) ⁽²⁾
E K O R	Panjang batang ekor	1.5 cm	Tidak dijelaskan
Ciri-ciri spesifik	Berudu dari katak sawah ini memiliki kepala yang berbentuk bulat dan baru mempunyai 2 kaki depan tanpa jari , dan pada badannya masih terdapat ekor.		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Katak sawah		
Klasifikasi	Kingdom	Animalia	
	Filum	Chordata	
	Classis	Amphibia	
	Ordo	Anura	
	Familia	Ranidae	
	Genus	Fejevarya	
	Species	<i>Fejevarya cancrivora</i>	

Gambar	Pengamatan: 	

Menurut (Usni, 1999), katak sawah (*Fejervarya cancrivora*) termasuk dalam ordo Anura dan memiliki ciri khas diantaranya adalah tubuh berukuran besar dengan lipatan-lipatan kulit atau bintil-bintil kulit yang memanjang dan paralel dengan sumbu tubuh. Katak sawah bertubuh kecil sampai agak gempal, dengan kaki yang kuat dan paha yang berotot besar. Katak sawah dimasukkan ke dalam ordo Anura. Nama anura mempunyai arti tidak memiliki ekor (*anura: a* tidak, *ura* ekor). Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang baik. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Katak sawah memiliki kulit yang tidak beracun, dan mempunyai organ-organ penyusun yang lengkap dan jelas.

Menurut (Saputra, dkk, 2014), katak sawah (*Fejervarya cancrivora*) merupakan hewan yang dapat hidup di darat dan di air sehingga katak termasuk anggota kelas Amphibia. Katak umumnya memiliki panjang tubuh mulai dari 3,5 cm hingga mencapai 90 cm, kulit licin, atau kasar. Anakan *Fejervarya cancrivora* berkisar antara 3,3-4,7 cm, panjang tubuh individu jantan dewasa berkisar antara 5,5-9 cm dan individu betina dewasa berkisar antara 6,5-10 cm. *Fejervarya cancrivora* betina berukuran lebih besar dari yang jantan panjang tubuh

spesies betina dari mulut sampai kloaka dapat mencapai 12 cm, sedangkan panjang spesies jantan kurang dari 12 cm.

Menurut (Radiopoetro, 1977), sistem pencernaan pada katak terdiri atas rongga mulut (cavum oris), pharynx, oesophagus, gastrum, duodenum, intestine, colon, dan cloaca. Bangunan- bangunan yang berada di dalam cavum oris ialah dentis dan lingua. Cavum oris sebelah anterior berpangkal lingua dengan ujung yang bebas di sebelah posterior. Ujungnya berlekuk sehingga tampak bercabang dan oleh karena itu disebut bifida. Lingua dapat dijulurkan keluar dengan cepat yang berfungsi untuk menangkap dan memasukkan mangsanya ke dalam mulut. Menurut (Moment, 1967), sistem otot pada katak dibagi menjadi empat bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, sistem otot daerah pectoral, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada extremitas posterior. Sistem otot daerah abdomendari katak sawah (*Fejervarya cancrivora*) terdiri dari musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus, dan musculus obliquus internus. Musculus rectus abdominis terdapat medio ventral tubuh yang ditengahnya terdapat tendo berwarna putih yang disebut linea alba dan juga terdapat inscriptio tendinae yang berjumlah empat pasang.

Menurut (Zug, 1993), sistem reproduksi pada katak jantan terdiri atas testis, vas efferens, vesica seminalis, corpus adiposum yang merupakan bahan cadangan makanan yang digunakan pada musim perkelaminan. Katak jantan mempunyai sepasang testis (bentuknya oval, warnanya keputih-putihan) terletak di sebelah atas ginjal. Testis diikat oleh alat penggantungnya yang disebut mesentrium. Testis terdapat saluranyang disebut vas efferens yang bermuara di kloaka. Bagian ureter yang dekat kloaca mengalami pembesaran yang disebut vesica seminalis yang berfungsi untuk penampungan sementara spermatozoa.

Menurut (Susanto, 1994), saluran reproduksi pada katak betina berawal dari ovarium yang mengalir melalui oviduk. Oviduk merupakan suatu saluran yang menjulur dari bagian anterior rongga tubuh menuju bagian posterior tepatnya pada kloaka. Oviduk mempunyai sel kelenjar

yang menyekresikan lapisan lunak disekitar telur, dan pada bagian posteriornya melebar untuk penampungan telur sementara tetapi, selain itu oviduk tidak mengalami pencirian khusus. Katak melakukan proses reproduksi di dalam air, sedangkan fertilisasi terjadi di luar tubuh katak betina(eksternal). Katak betina yang sedang hamil, namun tidak ada katak jantan yang mengawininya maka telur akan disimpan di dalam tubuh.

8. Kucing

Klasifikasi:	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Carnivora
Famili	: Felidae
Genus	: Felis
Species	: <i>Felis catus</i>
Sumber	: (Ratmus, 2000)

Dari hasil pengamatan kucing (*Felis catus*) diketahui termasuk famili Felidae yang ukurannya kecil dan memiliki warna bulu yang beragam dan sangat lembut tetapi bulunya ini mudah rontok. *Felis catus* memiliki tubuh yang fleksibel dan padat, memiliki adaptasi penglihatan yang tajam pada malam hari, cakar yang dapat ditarik masuk, gigi yang tajam, dan kumis yang jumlahnya tidak terlalu banyak yang berada di bawah hidung berguna untuk menyaring udara. Memiliki dua pasang kaki yaitu kaki depan dan kaki belakang yang masing-masing berjumlah dua buah. Pada kaki belakang kucing mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga dapat membantu kucing pada saat akan menerkam, dan ia jugamemiliki ekor yang panjang serta fleksibel yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan.

Kunci Determinasi

- 1a. Hewan bertulang belakang.....2
- 2a. Hewan yang hidup di darat.....3
- 3a. Hewan yang berdarah panas.....4
- 4b. Beranak dan menyusui anaknya.....**Mamalia**

Kunci Determinasi Kucing (*Felis catus*): 1a-2a-3a-4b

Pertelaan Kucing (*Felis catus*)

Parameter Pengamatan		Observasi	Pustaka
Kepala	2 telinga	Tegak	Tegak (1)
	2 bolah mata	Berwarna coklat keabuan	Berwarna coklat keabuan
	Hidung	Berbentuk lonjong	Berbentuk lonjong
	Kumis	Panjang	Panjang (2)
	Gigi atau taring	Tajam	Tajam (1)
	Leher	Pendek	Pendek
Badan	Bentuk :		
	Punggung	Panjang	Panjang (1)
	Dada	Datar	Datar
	Perut	Panjang	Panjang
Ekor	Bentuk ekor	panjang dan banyak bulu	Anjang dan banyak bulu (1)
	Warna ekor	Abu kecoklatan	Abu kecoklatan
Kaki	Bentuk :		
	2 pasang kaki	Pendek	Pendek(1)

	jari dan kuku	Pendek dan tajam	Pendek dan tajam (1)
Ciri-ciri	<p>Kucing mempunyai kumis (di atas mata, dibawah hidung, di sekitar kaki).</p> <p>Kucing mempunyai indera pendengaran yang bangun tegak dan ujungnya runcing.</p> <p>Kucing mempunyai sepasang kaki depan dan juga sepasang kaki belakang</p> <p>Jumlah jari depan kucing 5 sedangkan jumlag jari belakang kucing 4</p> <p>Kucing berbulu dengan warna kuning, coklat, hitam, abu-abu, putih (kadang dengan 1 warna, 2 warna dan kadang adonan semua warna)</p> <p>Kucing mempunyai taring yang tajam</p> <p>Kucing mempunyai kuku-kuku yang tajam</p> <p>Kucing mempunyai 2 buah mata dengan penglihatan yang tajam</p> <p>Pada umumnya kucing mempunyai ekor (ada yang ekor panjang, pendek, bengkok dan bahkan ada beberapa jenis kucing yang terlihat tanpa mempunyai ekor). Memiliki hidung berwarna pink dan coklat kehitaman. Lidah kucing nampak berduri dan kasar</p>		
Reproduksi	Melahirkan		
Nama daerah	Kucing		

Klasifikasi	Kindom Filum Classis Ordo Familia Genus Species	Animalia Chordata Mamalia Carnivora Felidae Felis <i>Felis catus</i>
Gambar	Gambar : 	

Mamalia merupakan sebutan lain untuk hewan yang menyusui. Kata mamalia berasal dari kata *Mamae* yang berarti kelenjar susu. Mamalia merupakan hewan kelas vertebrata yang memiliki kelenjar susu sehingga binatang betina mamalia mampu menyusui anaknya. Mamalia sebagian besar berkembang biak dengan cara melahirkan

Menurut (Booolootian, 1979) ciri morfologi dari ordo karnivora ini yaitu kucing, dapat dilihat dari ciri fisik luarnya yaitu memiliki 2 bola mata, gigi yang terletak pada kedua rahang dan berdeferensiasi sesuai dengan makanannya, memiliki tulang tempurung kepala, punggung dan ekor yang panjang yang dapat di gerak-gerakkan, memiliki 4 anggota kaki dengan telapak dan pada betina nampak puting susu. Kucing memiliki kelopak mata ketiga yang disebut *membrana niktitans*. Kelopak ketiga ini terdiri dari suatu lapisan tipis yang dapat menutupi mata dan nampak ketika mata kucing terbuka. Membran ini menutup sebagian ketika kucing

sedang sakit. Kadang kucing yang amat mengantuk atau gembira juga memperlihatkan membran ini. Umumnya semua daun telinga kucing tegak. Tidak seperti pada anjing, kucing dengan telinga terlipat amat jarang ditemukan. Jenis Scottish Fold adalah salah satu jenis kucing dengan mutasi genetik yang langka ini. Ketika marah atau takut, daun telinga kucing jenis ini akan tertekuk ke belakang sementara si kucing mengeluarkan suara menggeram atau mendesis. Ketika mendengarkan suatu suara, daun telinga kucing akan bergerak ke arah sumber suara; daun telinga kucing dapat mengarah ke depan, ke samping, bahkan seolah menoleh ke belakang. Kucing memiliki banyak warna dan macam pola. Ciri fisik ini tidak bergantung pada rasnya yaitu berupa bulu pendek, bulu panjang dan oriental atau bukan ras khusus semua kucing bertubuh langsing, mata yang berbentuk almond, memiliki rambut tubuh yang halus. Gen yang mengatur warna dan pola pada bulu kucing menentukan penamaan fisik.

Menurut (Nana, 2018) pada umumnya, kucing secara rutin harus diberi makan dua kali sehari. Biasanya kucing diberi makan pada pagi dan sore hari terutama untuk kucing dewasa. Hal ini akan memungkinkan agar kucing dapat membangun nafsu makannya dan dapat mengatur berapa banyak kucing harus makan. Pada anak kucing (kitten) atau kucing yang masih dalam masa pertumbuhan, metode pemberian makanan dapat dilakukan dengan cara menyediakan selalu makanan di mangkok atau tempat makan kucing. Cara ini memungkinkan agar pada saat kucing ingin makan, makanan sudah tersedia di tempat makannya. Kucing biasanya mendapatkan mencari makanan di tempat sampah, dan pada umumnya kucing masuk ke dalam rumah. Sebaiknya kucing diberi makan secara teratur setiap hari sehingga akan memudahkan untuk mengetahui apakah kucing tidak makan dan terlihat tidak sehat. Ketika ingin memberi makanan pada kucing maka harus menambahkan atau mengurangi porsi makanan untuk kucing. Hal ini tergantung dari kondisi tubuh kucing. Apabila kucing sudah mulai terlihat gemuk maka sebaiknya porsi makan

kucing dikurangi dan sebaliknya jika kucing terlihat kurus maka sebaiknya porsi makan kucing mulai ditambahkan. Cara mengetahui apakah kucing gemuk atau kurus dapat dilakukan dengan cara meraba bagian tulang rusuk kucing. Apabila tulang rusuk kucing saat diraba terasa dengan jelas maka dapat mengindikasikan kucing tersebut kurus, sedangkan pada kucing gemuk tulang rusuknya tidak bisa diraba lagi karena ditutupi oleh lemak. Kucing dewasa dengan berat sekitar 5 kg memerlukan energi makanan sekitar 300 kalori. Kandungan kalori pada kemasan makanan, tentukan jumlah makanan agar mencukupi kebutuhan kalori selama satu hari, kemudian bagi jumlah tersebut sesuai dengan frekuensi pemberian makan (2 atau 3 kali sehari). Sebagai patokan lain yang dapat digunakan, dihitung dari berat kucing. Biasanya setiap hari kucing makan sekitar 2% dari berat badannya. Jadi bila berat kucing 5 kg, makanan yang diperlukan sekitar $2\% \times 5 \text{ Kg}$ yaitu sekitar 100 gr/hari.

Menurut (Anggriani, 2018) sekitar 80% kucing betina mengalami birahi pertamanya pada usia kurang dari satu tahun atau pada saat bobotnya telah mencapai 2,25 Kg. namun, sebaiknya kucing dikawinkan pada saat birahi berikutnya, karena terkadang kondisi fisik dan emosinya belum cukup matang untuk bunting.

Kucing dapat kawin hingga tiga kali dalam setahun. Untuk mengetahui kucing telah siap kawin kucing akan menampilkan tanda-tanda birahi. Seperti mengeong secara terus menerus dan ada perubahan tingkah laku, atau menggosok-gosok kaki, menggoyang-goyangkan pinggulnya dan berguling-guling di lantai.

Kucing yang siap kawin dapat segera dibawa ke tempat kucing pejantan untuk dikawinkan. Kedua kucing tersebut dicampurkan dalam satu tempat secara bertahap. Mula-mula kandang betina ditempatkan dekat dengan pejantan, kemudian pintu kandang betina dibuka, biarkan kucing keluar dengan sendirinya dan mengenali kucing pejantan di tempat barunya. Ketika kucing betina tertarik pada kucing jantan, kucing betina akan membiarkan pejantan mendekatinya, menempelkan hidungnya,

menjilat wajah hingga mengendus daerah kelaminnya. Jika keduanya telah siap untuk melakukan perkawinan, kucing betina akan bersimpuh sambil mengangkat pinggul dan memosisikan ekornya ke samping, kemudian kucing jantan akan menaiki betina dan menggigit tengkuknya. Kucing jantan akan memasukkan penisnya ke dalam vagina betina. Pada saat pejantan ejakulasi, kucing betina akan berteriak. Kucing jantan kemudian menjauhi betina. Setelah itu, kucing betina menunjukkan perlawanan/ pertengkaran kepada pejantan, mungkin dengan mencakarnya.

F. KESIMPULAN

1. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam Praktikum Kerja Lapangan Zoologi Vertebrata ini, ada 4 kelompok hewan yang kami amati secara morfologi di Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yaitu: Kelompok hewan Aves, Mamalia, Pisces, dan Amphibi.
 - a. Aves : Ayam
 - b. Mamalia: Sapi Madura, kucing
 - c. Pisces: ikan nila, ikan gupi, ikan timah, dan ikan cere
 - d. Amphibi: katak berudu

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, 2goo006. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/EwMmtdmZCENgovZD6>. Pada tanggal 29 Februari 2020.
- Agustyar. 2016. Gambar: *Ikan Guppy*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/pJzgxzTXaXZf42B89>. Pada tanggal 29 februari 2020.
- Anggriani, 2018. Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9992/5/BAB%20II.pdf> pada 20 Maret 2020.
- Booolootian, R. A, *ZOOLOGY: An Introduction to The Study of Animals*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc, 1979.
- Brotowidjoyo, *Zoologi Dasar*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Cahyono, *Budidaya Ikan Tawar*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Emon. 2018. Gambar: *Ikan Sisisk Malik atau yang sering di sebut Kepala Timah*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/7cWdrgaMUpTMYL957>. Pada tanggal 29 Februari 2020.
- Hadi, Abdul. 2015, *Pengertian, Ciri dan klasifikasi pisces (ikan)*. Diakses melalui: <https://www.Softilmu.com/2015/html> pada tanggal 1 Maret 2020.
- Hidayat. 2017. Gambar: *Berudu Anura di Sungai Anurang*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/MBDBUc8ARo6nYiXb7>. Pada tanggl 29 Februari 2020.
- Itesendia, 2016. Gambar: *Ikan Cere*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/5jpDamNqjTry7qg8>. Pada tanggal 29 Februari 2020.
- Jasin, Maskoeri, *Zoologi Vertebrata Untuk Perguruan Tinggi*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1992.
- Khairuman & Amri, *Buku Pintar Budidaya 15 Ikan Konsumsi*, Jakarta: PT Agro MediA Pustaka, 2008.
- Moore, C.P, *Production rate in tropical beef cattle*. W.A.R, Madura:Ilmu Ternak, 1984.

Nana, 2017, *Kapan Dan Berapa Kucing Harus Makan*. Diakses melalui: <https://ilmuveteriner.com/kapan-dan-berapa-banyak-kucing-harus-makan/>, dalam google. com. 2020.

Nurhayati, Nunung, *Biologi Bilingual*, Bandung: Yrama Widya, 2009.

Raden, 2016. Sapi Madura. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/rGW3We47vNBLg7Ea>. Pada tanggal 29 Februari 2020.

Rahmat. 2014. Gambar: Ikan Nila. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/YPf1cpu9YywmKmSo9>. Pada tanggal 29 Februari 2020.

Ratmus, S., Sembilan Penyakit Utama pada Kucing Berdasarkan Frekuensi Kejadian, Tingkat Infeksius, Zoonosa dan Nilai Ekonomi, Bagor: UTB, 2000.

Soehadji, *Kebijakan Pengembangan Ternak Potong Di Indonesia Tinjauan Khusus Sapi Madura*. Pros, Sumenep: Pros. Madura, 2001.

H. LAMPIRAN

Foto bersama praktikan dengan para dosen dan asisten dosen

Foto tempat PKL Zoologi Vertebrata

Foto saat menangkap ikan menggunakan jaring di irigasi

Foto saat menangkap ikan menggunakan pancingan di irigasi